

1-ТОМ, 11-СОН
ГИПОНИМЛАР ҚЎЛЛАНИШИДА КОГЕЗИЯНИНГ НАМОЁН
БЎЛИШИ

PhD Шодикулова Азиза Зикиряевна
Самарқанд давлат тиббиёт университети
Тиллар кафедраси ассистенти

Аннотация. Мақола гипонимлардан фойдаланишда намоён бўладиган уйғунлик жараёнини ўрганишга бағишланган. Гипонимия семантик мўъжиза бўлиши мумкин ва умумий сўз билан бирлик ассоциациясида намоён бўлади. Гипонимнинг референти номинатив бирликнинг экспрессив майдонига киради, у ўзига хос чегара шкаласи тоифаларини қамраб олади.

Калит сўзлар: когезия, гипоним, метонимия, Лексик когезия, нутқий мулоқот, тушунча, матн.

Abstract. The article is devoted to the study of the process of harmony manifested in the use of hyponyms. Hyponymy can be a semantic miracle and is manifested in the association of a unit with a common word. The referent of the hyponym enters the expressive field of the nominative unit, which covers the categories of the specific threshold scale.

Key words: cohesion, hyponym, metonymy, Lexical cohesion, speech communication, concept, text.

Когезиянинг яна бир кенг тарқалган усули гипонимлар қўлланишида намоён бўлади. Гипонимия семантик ҳодисалар қаторига кириб, бирон бир бирликнинг умумий сўз билан боғлиқлигида намоён бўлади. Гипонимнинг референти турли топикдаги категорияларни қамраб олувчи номинатив бирликнинг ифода майдонидан ўрин олади. Масалан, cat “мушук”: animal, flute of instrument, chair of furniture (Chrystal 2008: 233).

Гипонимия жуфтликлари нутқий мулоқот шароитида лексик когезиянинг муҳим манбаси ҳисобланади. Ҳатто, уларнинг матн тузилишида бажарадиган вазифаси антоним ва синонимларникидан ҳеч ҳам кам эмаслиги яққол кўзга ташланади. Шунингдек, сўзларнинг ўзаро бирикуви ҳолатларини тушунишда ҳам гипонимлар ўзига хос ролни бажаради. Чунки гипонимлар муносабати асосида шаклландиган метонимия категориялар воситасида алоҳида турларни идрок этиш имконини беради. Матнда категориал бирлик ва унинг тобе бўлаги муносабати когезия боғлами шаклланишига хизмат қилади. Қиёсланг:

1-TOM, 11-SON

1. The hooded pitta is a new species for the trip, and one that we would find only on the mainland. It is a ground bird that rummages through leaf litter on the forest floor looking for food. (NYT, October 4, 2017);
2. The simple muscular exertions involved in producing the familiar ha, ha, ha, he said, trigger an increase in endorphins, the brain chemicals known for their feelgood effect (NYT, September 13, 2018).

Келтирилган парчалардан биринчисининг мавзуси маълум “жониворлар тури”га (species) ва “қушлар” (ground birds) турига кировчи қуш (the hooded pitta) ҳақида. Матнни ўқиётганлар the hooded pitta қандай нарса ёки жонивор эканлигини олдиндан билмасалар-да, лекин матндаги муносабатлар орқали ушбу иборанинг маъноси ҳақида фараз қилишлари мумкин.

Худди шунингдек, кейинги мисолда endorphins бирлиги brain chemicals тушунчасига нисбатан гипонимдир. Фақат шу боғлиқлик таянган ҳолда edorphain бирлигининг маъноси нима эканлиги ҳақида эҳтимол қилиш мумкин.

Гипоним ва унинг таянч бирлиги ўртасидаги алоқа метонимия ҳарактерига эга бўлиши ушбу таянч сўзнинг эслатилишига боғлиқ. Матннинг ўқувчиси таянч birlikнинг хусусиятларини гипонимга кўчиради. Таянч сўзни англашнинг осонлиги бошқа категориялар мазмунини тушунишга тўртки бераётиб, матн когеренциясини шакллантиришга қатнашади.

Метонимиянинг концептуал ҳодиса эканлиги турли категориялар структурасида намоён бўлади. Ж.Лакофф маълум бир категория аъзоси унинг ўрнини олиши мумкинлигини кўрсатиб ўтади. Масалан, “nurse” (энага) категорияси одатда “аёл энага” (female nurse) сифатида тушунилади (Lakoff 1987: 79-90).

Инглиз тилидаги газета хабарлари матнида таянч birlikнинг гипонимга ишора қилиши тез-тез учраб турадиган ҳолдир. Қиёсланг:

Under kindey transpalant proposal, younger patients would get the best organs. (WP, February 24), 2017f;

A federal regulation that allows automakers to choose what kind of seat belts to install in minevans does not protect the companies from being sued if they pick one that is less safe, the Supreme Court ruled Wednesday (WP, February 24, 2017).

Биринчи гапдаги “organs”, ва “kidney” birlikларининг референти ўзаро мос келмоқда. Кейинги гапдаги “companies” ва “automakers” элементларининг референти ҳам ўзаро мослашмоқда. Бошқача айтганда, “тушунча бошқа тушунча ўрнида” метономик муносабатига киришаётган “automakers” ва “companies”

1-TOM, 11-SON

луғавий бирликлари худди шу муносабат асосида матн қисмларининг когезия боғламини ҳосил қилади. Ушбу муносабатларни чизмада тасвирлашга ҳаракат қиламиз:

Чизма 7. Таянч бирлик ва гипоним когезияси

Чизмадан равшанлашадики, иккита ҳар хил шакл гипонимия муносабатига киришади. Гипоним воситасида фаоллашаётган тушунча таянч бирлик ифодаланаётган тушунча билан мослашмоқда. Бунинг сабаби таянч бирлик маъносининг торайишидир. Турли шаклларнинг ягона бир тушунчага ишора қилиши, сўзсиз, ўзига хос когезияни ҳосил қилади.

Айтиш жоизки, эслатилган метонимик муносабат икки томонлама йўналишга эга, яъни таянч сўз гипоним ўрнида қандай ишлатилса, гипоним ҳам таянч бирлик ўрнини боса олади.

Хуллас, гипоним ва таянч бирлик англатадиган тушунчалар “қисм-яхлит” муносабатида бўлиб, гипоним ишора қилаётган тушунча таянч бирликни тегишли тушунча доирасига алоҳида қисм сифатида киради. Гипонимлар воситасида ҳосил бўладиган когезия икки кўринишга эга. Биринчисида когезия боғлами гипоним ва таянч бирлик англатаётган тушунчалар бир–бирини қамраб олади. Таянч бирлик ишлатилаётган пайтда гипоним назарда тутилади, чунки биринчисининг хусусиятлари иккинчисига кўчади. Иккинчидан, гипоним ва унинг таянч манбасининг “қисм ва яхлит” метонимик муносабатида бўлиши уларнинг ўрин алмашишига имкон беради. Натижада, маълум матн парчасида гипоним ва таянч бирлик алоҳида бир тушунчани ифодалаётиб, когезия боғлами ҳосил бўлишига ҳисса қўшади.

Алқисса, лексик когезиянинг турли кўринишларда воқеланиши ҳеч қандай гумон туғдирмайди. Таҳлиллар гувоҳлик беришича, метонимиянинг “шакл -

1-ТОМ, 11-СОН

тушунча” боғламидаги модели лексик когезиянинг барча турларида устуворлик қилади. Аммо бу ҳолат формал боғланишнинг концептуал боғланишдан айри юзага келиши мумкинлиги ҳақидаги ғайримантикий хулосага олиб келмаслиги шарт.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Кравцова В.Ю. Энантносемия лексических и фразеологических единиц: Автореф.дисс...канд.филол.наук. – Ростов – на – Дону, 2006. – 27 с.
- 2.Vosshagen C. Opposition as a metonymic principle // *Metonymy in Language and Thought*. – Amsterdam: John Benjamin Publishing, 1999. – p. 289-308.
- 3.Lakoff G. *Women, Fire, and Dangerous Things*. – Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
4. Shodikulova, A. Z. (2021, December). The theory of an integrative approach to the analysis of the phenomenon of metonymy. In *Archive of Conferences* (pp. 56-57).
- 5.Shodikulova, A. Z. (2021). The text is about the phenomenon of cohesion. *Academicia Globe*, 2(05), 229-232.
- 6.Shodikulova, A. Z. (2022). The analysis of the phenomenon of metonymy. *Science and Education*, 3(12), 1136-1140.
- 7.Shodikulova, A. Z. (2021). Methodology For Using Computer Training Programs In English Lessons. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(13), 3358-3367.
- 8.Shodikulova, A. Z. (2021). COGNITIVE INTERPRETATION OF THE PHENOMENON OF METONYMY. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(1), 136-146.
- 9.Zikiryaevna, S. A. (2022). DISCURSIVE ANALYSIS OF DERIVED METONYMIE. *Journal of Positive School Psychology*, 1588-1592.
- 10.Zikiryaevna, S. A. (2022). Cognitive Interpretation Of The Phenomenon Of Metonymy. *Eurasian Medical Research Periodical*, 5, 102-104.
- 11.Шодикулова, А. З. (2021). МЕДИАМАТНЛАРИНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚИ МАСАЛАСИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(2).

1-TOM, 11-SON

- 12.Shodikulova, A. (2023). COHESIONS FORMED BY MEANS OF HYPONYMS. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(9), 40-43.
- 13.SHODIKULOVA, A. Z. (2021). THE ROLE OF METONYMS IN THE FORMATION OF TEXT STRUCTURE. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 655-658.
- 14.Шодикулова, А. З. Asian journal of multidimensional research. *India (AJMRI) Vol, 9*, 151-152.
- 15.METONYMY, O. a teacher of department of languages, Medicine and Education faculty Samarkand State Medical Institute. *SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY*, 136(17), 49-52.
- 16.Шодикулова, А. З. (2023). АНТОНИМЛАР ВОСИТАСИДА ШАКЛЛАНАДИГАН МЕТОНИМИК КОГЕЗИЯ. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(5), 80-84.
- 17.Шодикулова, А. З. (2023). СИНОНИМЛАР ВОСИТАСИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН МЕТОНОМИК КОГЕЗИЯ. *Journal of new century innovations*, 22(4), 60-63.
- 18.Shodikulova, A. (2023). COHESIONS FORMED BY MEANS OF HYPONYMS. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(9), 40-43.
- 19.Шодикулова, А. З. (2022). Матнда когезия ходисаси. In *Конференция состоялась 5 марта 2022 года на базе Ташкентского государственного стоматологического института по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 103. Цель конференции–знакомство и обмен опытом в обучении и в работе с цифровыми данными, технологиями их применения в гуманитарных* (p. 377).
- 20.Шодикулова, А. З. (2022). Матнда когезия ходисаси. In *Конференция состоялась 5 марта 2022 года на базе Ташкентского государственного стоматологического института по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 103. Цель конференции–знакомство и обмен опытом в обучении и в работе с цифровыми данными, технологиями их применения в гуманитарных* (p. 377).
- 21.Шодикулова, А. З. (2021). Дискурсивный анализ производных метонимий. *Форум молодых ученых*, (4 (56)), 439-444.

1-TOM, 11-SON

- 22.Zikiryayevna, S. A. (2023). JAHON ADABIYOTI NAMOYONDASI JEYMS JOYS HIKOYALARI. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(10), 123-125.
- 23.Zikiryayevna, S. A. COGNITIVE-DISCURSIVE ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF METONYMY IN A MEDIA.
- 24.Fomina Mayde Anatolevna ,Shodikulova Aziza Zikiryayevna. (2023). DEONTOLOGICAL SIGNIFICANCE OF WINGED SAYINGS IN MEDICINE. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 124–125. R
- 25.CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS by Saidova Kamola Ixomjanovna, Shodikulova Aziza Zikiryayevna, <https://eprajournals.com/IJSR/article/2293>
- 26.Азиза Зиқиряевна Шодикүлова Когнитивная интерпретация феномена метонимии 241-243
- 27.Шодикүлова Азиза Зиқиряевна DISORDERS OF LIPID METABOLISM IN OBESE PEOPLE, *Science, Research, Development* 129-131.
- 28.Шодикүлова Азиза Зиқиряевна RHYTHMIC-STRUCTURAL DIVISION OF THE ENGLISH SPEECH (AS BASE OF THE CATEGORY OF INTRODUCTION) *Trans Asian Journal Impact FactorSJIF2020:6.882*.
29. Mukhamadiyeva, M., & Sharipov, B. (2022). LATIN AS THE MAIN LANGUAGE OF MEDICINE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 337-339.
- 30.Sharipov, B. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON THE FORMATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 477-479.
- 31.Sharipov, B. (2022). RETSIPOKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(19), 63-66.
- 32.Salimovich, S. B. (2022). RECIPROCAL SYMMETRY AND ITS GRAMMATICAL INDICATIONS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(12), 129-131.
- 33.Salimovich, S. B. (2022). Studies of Reciprocity in Linguistics. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 221-224.

1-TOM, 11-SON

- 34.Salimovich, S. B. (2023). TRANSLATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN AND BASIC MEDICAL TERMINOLOGY CLASSES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 100-103.
- 35.Bektoshevna, E. D., & Salimovich, S. B. (2023). LATIN AND GREC TERMINOLOGY IN THE PROCESS OF STUDY OF OPERATIVE SURGERY. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 1(6), 66-72.
- 36.Nasimjanovna, K. F., & Salimovich, S. B. (2023). NAMES OF DISEASES AND THEIR USE IN CLINICAL TERMINOLOGY. *Journal of Universal Science Research*, 1(6), 469-474.
- 37.Salimovich, S. B. (2022, January). FUNCTIONS OF LANGUAGE UNITS. In *Conference Zone* (pp. 62-63).
- 38.Salimovich, S. B. (2023). ESSENTIAL COMMENTS ON THE CHARACTERISTICS DUE TO THE ORIGIN OF CLINICAL TERMS AND FEATURES OF CLINICAL TERMINOLOGY. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 144-148.

